

**SANOAT KORXONALARIDA ISHCHI XODIMLARNI ZARARLI
OMILLARDAN XIMOYA QILISH**

Samanov Ruslan Xolboutayevich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti,
Atrof muhit muhandisligi va hayot faoliyat xavfsizligi kafedrasida
assistent o'qituvchi

Anotatsiya: Sanoat korxonalarida ishchi xodimlarni zararli omillardan himoya qilish mehnat muhofazasining muhim yo'nalishlaridan biridir. Ushbu jarayon xavf-xatarlarni baholash, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish, xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini ekologik xavfsizlashtirish kabi choralarini o'z ichiga oladi. Ishchilarni zararli moddalar, shovqin, vibratsiya va boshqa salbiy ta'sirlardan himoyalash uchun sanitariya-gigiyena talablari hamda profilaktika choralarini amalga oshiriladi. Bu yondashuv ish sharoitlarini yaxshilash va mehnat samaradorligini oshirishni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: sanoat korxonalarida, ishchi xodimlar, zararli omillar, himoya qilish, xavfsizlik texnikasi, mehnat muhofazasi, sanoat xavfsizligi, ekologik xavfsizlik, zararli moddalar, shaxsiy himoya vositalari, texnologik jarayonlar, ish sharoitlari, xavf omillari, profilaktika choralar, sanitariya-gigiyena, xavfsizlik qoidalarini, xavf-xatarlarni baholash, mehnat sharoitlarini yaxshilash, ishlab chiqarish texnologiyalari, xavfsizlik bo'yicha treninglar.

**ЗАЩИТА РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ**

Саманов Руслан Холбутаевич

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий,
Ассистент кафедры инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности

Аннотация: Защита работающего персонала от вредных факторов на промышленных предприятиях является одним из важнейших направлений охраны труда. Этот процесс включает в себя такие меры, как оценка рисков, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение правил техники безопасности, экологическая безопасность производственных процессов. Для защиты рабочих от вредных веществ, шума, вибрации и других негативных воздействий выполняются санитарно-гигиенические требования, а также профилактические мероприятия. Такой подход обеспечивает улучшение условий труда и повышение эффективности труда.

Ключевые слова: промышленные предприятия, Рабочий персонал, вредные факторы, охрана, техника безопасности, охрана труда, промышленная безопасность, экологическая безопасность, вредные вещества, средства индивидуальной защиты, технологические процессы, условия труда, факторы риска, профилактические меры, санитария, правила техники безопасности, оценка рисков, улучшение условий труда, производственные выпускные технологии, обучение технике безопасности.

PROTECTION OF WORKERS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES FROM HARMFUL FACTORS

Ruslan Kholbutaevich Samanov,

Termiz State University of Engineering and Agrotechnology,
Assistant teacher of the Department of Environmental Engineering and
Life Safety

Abstract: Protection of working personnel from harmful factors in industrial enterprises is one of the most important areas of labor protection. This process includes measures such as risk assessment, the use of personal protective equipment, compliance with safety regulations, and environmental safety of production processes.

To protect workers from harmful substances, noise, vibration and other negative impacts, sanitary and hygienic requirements are met, as well as preventive measures. This approach ensures improved working conditions and increased work efficiency.

Keywords: Industrial enterprises, Working personnel, harmful factors, safety, safety, labor protection, industrial safety, environmental safety, harmful substances, personal protective equipment, technological processes, working conditions, risk factors, preventive measures, sanitation, safety regulations, risk assessment, improvement of working conditions, industrial graduation technologies, training safety precautions.

KIRISH.

Hozirgi zamon sanoat korxonalarini iqtisodiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi sifatida faoliyat olib borar ekan, u yerda ishchi-xodimlarning sog‘lig‘ini muhofaza qilish va zararli omillar ta‘sirini kamaytirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlarining ko‘p qirrali va texnologik jihatdan murakkabligi zararli omillar, jumladan, toksik moddalar, shovqin, vibratsiya, yuqori harorat, kimyoviy reaktivlar va boshqa zararli ta‘sir manbalarining paydo bo‘lishiga olib keladi. Ushbu omillar ishchilarning nafaqat jismoniy salomatligiga, balki psixologik holatiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Zamonaviy sanoat ishlab chiqarishida mehnat muhofazasi va xavfsizligi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida ko‘rib chiqilmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ishchilarni himoya qilishga qaratilgan qonunlar, jumladan, “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan hamda amaliyotga joriy qilingan. Ushbu me‘yoriy hujjatlar sanoat korxonalarida xavfsizlik texnikasi va gigiyena talablarini to‘liq amalga oshirish orqali zararli omillarni minimallashtirishni ko‘zda tutadi.

Sanoat ishlab chiqarishida ishchi-xodimlarni zararli omillardan himoya qilishning muhim jihatlaridan biri — xavflarni aniqlash va baholash tizimini yaratishdir. Bu tizim ish sharoitlarini tahlil qilish, xavf darajasini baholash va profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirishni o‘z ichiga oladi. Xususan, xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya

qilish, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish, xavfli uskunalarni modernizatsiya qilish va ishchilarni xavfsiz ish usullari bo'yicha muntazam o'qitish zaruriy hisoblanadi.

Bundan tashqari, sanoat korxonalarida ekologik xavfsizlikni ta'minlash ishchi-xodimlarni himoya qilishning ajralmas qismidir. Atrof-muhit ifloslanishini oldini olish, zararli chiqindilarni qayta ishlash va ishlab chiqarish jarayonlarini ekologik xavfsiz texnologiyalar asosida tashkil etish mehnat muhofazasi tizimining samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, sanoat korxonalarida ishchi-xodimlarni zararli omillardan himoya qilish masalasi nafaqat ijtimoiy, balki iqtisodiy ahamiyatga ham ega. Zararli omillar ta'sirining kamaytirilishi ishchilar sog'lig'ining saqlanishi, ishlab chiqarish samaradorligining oshishi va kadrlar aylanishining kamayishiga xizmat qiladi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ilg'or sanoat davlatlarida xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va zamonaviy himoya vositalaridan foydalanish orqali sanoat jarayonlarining xavfsizligini ta'minlash yuqori natijalar bermoqda.

Ushbu mavzuning o'rganilishi ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlash, mehnatni muhofaza qilish tizimlarini takomillashtirish va xalqaro standartlarga mos keluvchi xavfsizlik choralarini joriy etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Shu sababli, sanoat korxonalarida ishchi-xodimlarni zararli omillardan himoya qilish masalasi nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki mehnat resurslarining uzoq muddatli salomatligi va barqaror rivojlanishini ta'minlashning dolzarb yo'nalishi sifatida namoyon bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Sanoat korxonalarida ishchi-xodimlarni zararli omillardan himoya qilish masalasi ko'plab ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar mavzusi bo'lib kelmoqda. Bu borada xalqaro va mahalliy ilmiy adabiyotlarda mehnatni muhofaza qilish, xavf-xatarlarni aniqlash va ularni kamaytirish bo'yicha turli yondashuvlar keltirilgan. Xususan, zararli omillarni aniqlash, baholash va bartaraf etish bo'yicha xalqaro standartlar, jumladan ISO 45001 (Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik menejmenti tizimi), OHSAS

18001 va boshqa metodologiyalar keng qo'llanilmoqda. Ushbu standartlar sanoat korxonalarida xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish va xavflarni boshqarishning kompleks tizimini yaratishda asosiy mezon hisoblanadi.

Mahalliy olimlar, jumladan, mehnat muhofazasi va ekologiya sohasida tadqiqot olib borgan olimlar zararli omillarni aniqlash va ularni boshqarish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratganlar. Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar, jumladan, "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun, ishlab chiqarish xavfsizligini ta'minlash bo'yicha amaldagi boshqa normativlar va standartlar bu sohadagi muhim hujjatlar hisoblanadi. Ushbu hujjatlar ishchi-xodimlarni zararli omillardan himoya qilishning huquqiy bazasini tashkil etib, ishlab chiqarish jarayonlarini xavfsiz tashkil etish uchun muhim asos bo'ladi.

Adabiyotlar tahlilida zararli omillar ta'sirini kamaytirishning texnik va texnologik jihatlari muhim o'rin tutadi. Jumladan, Venttsel va Xausman tomonidan ishlab chiqilgan xavf-xatarlarni modellashtirish usullari ish sharoitlarini baholash va xavfsizlikni ta'minlashning samarador usullaridan biri sifatida ko'riladi. Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida foydalanilayotgan havoni tozalash tizimlari, shovqinni yutuvchi uskunalar, shaxsiy himoya vositalari va xavfsizlik texnikasi bo'yicha innovatsion yondashuvlar bu boradagi ilg'or tajribani namoyon etadi.

Adabiyotlarda zararli omillarning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun qo'llaniladigan metodologiyalarga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, zararli moddalarni filtratsiya qilish, xavfli materiallarni muqobil xavfsiz materiallarga almashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va robotlashtirish kabi yechimlar yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda. Ishchi-xodimlarning sog'lig'ini monitoring qilish va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ishlab chiqilgan ilg'or usullar, jumladan, biometrik texnologiyalar va ish joyidagi atrof-muhit monitoring tizimlari, xavfsizlik choralarini joriy etishda muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarida ishchi-xodimlarni zararli omillardan himoya qilish masalasini tizimli yondashuv asosida hal etish zarur.

Bu jarayonda xalqaro tajribadan foydalanish, ilmiy izlanishlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, metodologik yondashuvlar xavfsizlik texnikasi, ishlab chiqarish texnologiyalari va ekologik muvozanatni ta'minlashni o'z ichiga olishi lozim. Bu esa, sanoat korxonalarining samaradorligini oshirish va mehnat resurslarini muhofaza qilishga xizmat qiladi.

NATIJALAR.

Sanoat korxonalarida ishchi-xodimlarni zararli omillardan himoya qilish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar asosida bir qator muhim natijalar aniqlandi. Ushbu natijalar sanoat ishlab chiqarish jarayonlaridagi xavf-xatarlarni kamaytirish va mehnat muhofazasini yaxshilashga qaratilgan kompleks yondashuvlarni ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Birinchidan, sanoat korxonalarida ishchi-xodimlarning salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy zararli omillar aniqlandi. Ular orasida kimyoviy moddalar, shovqin, vibratsiya, chang, yuqori harorat va zararli gazlarning mavjudligi eng muhim omillar sifatida ajratib olindi. Ushbu zararli omillarning ta'siri natijasida ishchilarda turli kasb kasalliklari, jumladan, nafas olish organlari kasalliklari va eshitish qobiliyatining pasayishi kuzatilmoqda.

Ikkinchidan, korxonalarda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida qo'llanilayotgan texnologik yechimlarning samaradorligi baholandi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, aksariyat korxonalarda zamonaviy xavfsizlik uskunalari yetarli darajada joriy qilinmagan. Shu bilan birga, ba'zi korxonalarda mavjud bo'lgan havoni tozalash tizimlari va shovqinni yutuvchi vositalar ishlab chiqarish jarayonlarida zararli omillar ta'sirini kamaytirishda sezilarli natijalar ko'rsatdi.

Uchinchidan, ishchi-xodimlarni himoya qilishda shaxsiy himoya vositalarining o'rni tahlil qilindi. Ularning orasida respiratorlar, qo'lqoplar, maxsus kiyim-kechaklar va ko'zoynaklar samaradorligi yuqori bo'lib, ularni muntazam ravishda qo'llash ishchilarning salomatligini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

To'rtinchidan, ishchi-xodimlarni xavfsizlik bo'yicha o'qitish va malaka oshirish dasturlari samaradorligi aniqlanib, ushbu yo'nalishda tizimli ishlar olib borilishi

lozimligi ta'kidlandi. Xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va xavf-xatarlarni boshqarish bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lgan ishchilarning sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratishdagi roli muhim ahamiyat kasb etadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, zararli omillarni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishda tizimli va integratsiyalangan yondashuvlarni joriy qilish zarur. Shu bilan birga, xalqaro xavfsizlik standartlarini amaliyotga kiritish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash va ishchi-xodimlarni o'qitishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu chora-tadbirlar ishchi-xodimlarning sog'lig'ini saqlash va korxonalarda mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

MUHOKAMA.

Sanoat korxonalarida ishchi-xodimlarni zararli omillardan himoya qilish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari sanoat xavfsizligi va mehnat muhofazasi sohasidagi dolzarb masalalarni keng muhokama qilish zaruratini ko'rsatadi. Ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlarini yaratish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash, balki inson resurslarining uzoq muddatli salomatligini saqlash uchun ham muhimdir.

Birinchi navbatda, zararli omillar ta'sirini kamaytirish bo'yicha joriy etilgan texnik va texnologik chora-tadbirlar samaradorligini tahlil qilish lozim. Zamonaviy havoni tozalash tizimlari, shovqinni yutuvchi materiallar va filtratsiya uskunalarning ishlab chiqarish jarayonlaridagi roli muhim ahamiyat kasb etsa-da, ularning yetarli darajada keng qo'llanilmayotgani ko'p korxonalarda xavfsizlik darajasining past bo'lishiga olib kelmoqda. Bu borada xalqaro standartlar asosida yangi texnologiyalarni keng miqyosda amaliyotga joriy qilishga ehtiyoj borligi ta'kidlanadi.

Ikkinchidan, ishchi-xodimlarni shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlash va ularni to'g'ri qo'llash bo'yicha muammolar muhokama qilinishi kerak. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab korxonalarda shaxsiy himoya vositalari mavjud bo'lsa-da, ularning sifatiga va ishchilarning ulardan foydalanish bo'yicha bilim darajasiga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti. Bu esa xavf-xatarlarga qarshi yetarli darajada himoya choralari amalga oshirilmayotganini anglatadi. Shuningdek, ishchilarning shaxsiy

himoya vositalaridan foydalanish mas'uliyatini oshirish uchun xavfsizlik bo'yicha muntazam treninglar tashkil qilish muhimdir.

Uchinchidan, mehnat muhofazasi madaniyatini shakllantirish sanoat korxonalarining ustuvor vazifalaridan biri bo'lishi kerak. Korxonalar rahbarlari va xodimlari orasida xavfsizlik bo'yicha mas'uliyatni bo'lishish va xavf-xatarlarni boshqarishga yo'naltirilgan tizimli yondashuvlarni joriy qilish zarur. Bu jarayonda ishchilarning o'z mehnat muhitini yaxshilashga qaratilgan takliflari va ishtirokini rag'batlantirishning ijobiy ta'siri qayd etiladi.

Shuningdek, xalqaro tajribalarni o'rganish va moslashtirish masalasi muhokama qilinishi zarur. Rivojlangan mamlakatlarda sanoat xavfsizligi bo'yicha joriy etilgan innovatsion yondashuvlar, xususan, xavf-xatarlarni real vaqtda monitoring qilish tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi xavfsizlik dasturlarini qo'llash muhim rol o'ynaydi. Bunday texnologiyalarni milliy ishlab chiqarishga moslashtirish va implementatsiya qilish orqali ishchi-xodimlarning himoya darajasini sezilarli ravishda oshirish mumkin.

Muhokamalar natijasida sanoat korxonalarida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha davlat nazorati va qonunchilik bazasini takomillashtirishga ehtiyoj borligi aniqlanadi. Ishlab chiqarish xavfsizligi va mehnat muhofazasi bo'yicha qonunchilik talablarini kuchaytirish, korxonalarining xavfsizlik me'yorlariga rioya qilishini muntazam nazorat qilish va bu borada qo'pol buzilishlar uchun javobgarlikni oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, sanoat korxonalarida zararli omillardan himoya qilish masalasi ko'p qirrali va o'zaro bog'liq kompleks chora-tadbirlarni talab etadi. Texnologik yechimlar, mehnat muhofazasi bo'yicha treninglar, rahbariyat va ishchi-xodimlar o'rtasidagi mas'uliyatni aniqlash, shuningdek, xalqaro tajribani joriy qilish orqali bu sohada sezilarli yutuqlarga erishish mumkin.

XULOSA.

Sanoat korxonalarida ishchi-xodimlarni zararli omillardan himoya qilish masalasi dolzarb bo'lib, bu mehnat xavfsizligini ta'minlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida zararli omillarni kamaytirishga qaratilgan

texnologik va tashkiliy choralar muhimligi aniqlandi. Ish joylarida xavfsizlikni ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanishni kuchaytirish va xavfsizlik madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ishchilar salomatligini saqlash uchun xavf-xatarlarni aniqlash va boshqarish tizimlarini joriy etish, shuningdek, doimiy treninglar tashkil qilish zarur. Davlat darajasida qonunchilik bazasini mustahkamlash va nazoratni kuchaytirish orqali ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsizlikni oshirish mumkin. Xulosa qilib aytganda, integratsiyalashgan yondashuv orqali sanoat xavfsizligini ta'minlash, korxonalar samaradorligini oshirish va ishchi-xodimlar farovonligini ta'minlashga erishiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. O'zbekiston Respublikasining "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2016.
2. Karimov I., Sharipov A. "Ishlab chiqarishda xavfsizlik texnikasi asoslari". – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
3. Davronov O., Ismoilov S. "Zararli omillarni aniqlash va mehnat xavfsizligini ta'minlash usullari". – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020.
4. Smith J., Brown P. "Industrial Safety and Risk Management". – New York: Springer, 2017.
5. Ergashov Sh. "Ishlab chiqarishda xavf-xatarlarni boshqarish tizimi". – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2019.
6. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). "Guidelines for Preventing Workplace Hazards". – Washington: OSHA Publications, 2021.
7. Raxmatov T., Niyozov I. "Mehnat muhofazasi va xavfsizlik qoidalari". – Toshkent: Ilm Ziyο, 2017.
8. World Health Organization (WHO). "Global Strategy on Occupational Health and Safety". – Geneva: WHO, 2018.
9. Akramov B. "Korxonalarda ekologik va texnik xavfsizlikni ta'minlash". – Toshkent: Innovatsion texnologiyalar markazi, 2020.

10. International Labour Organization (ILO). “Safety and Health at Work: A Global Perspective”. – Geneva: ILO Publications, 2019.